

СЎФИ ОЛЛОЁР ИЖОДИЙ МЕРОСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ ТАВСИФ

Қаршиев Ислон Эгамқулович,
ЖДПУ ўқитувчиси

Сўфи Оллоёр ўзбек адабиёти тарихида тасаввуф таълимотини ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшган шоирдир. У шеърларида сўфийликнинг ахлоқий масалаларини кенг тарғиб қилди. Одам фақат шу йўл билан ҳақиқат ва комилликка эришади деган фалсафани олға сурди. Сўфи Оллоёр асарларини форс, араб тилларини пухта билган ҳолда содда ўзбек тилида ёзди. Шунинг учун шоир асарлари халқ оммаси орасида кенг тарқалгандир. Шоир асарлари Тошкент, Қозон, Боку, Истанбул ва бошқа шаҳарларда, тошбосма йўли билан бир қанча марта босилиб чиққан¹.

Сўфи Оллоёр йирик мутасаввиф олим ва фақиҳ сифатида айни камолга етган даврида «Маслак ул-муттақин» («Тақводорлар маслағи») асари форс тилида яратилган бўлиб, асар унинг ижодида алоҳида ўрин тутди.

Бу асар фикҳ, шариат аҳкоми, маънавият, ахлоқ, қоидалари, ислом тарихи масалаларига бағишланган, шеърӣ шаклда, арузнинг ҳафиф баҳрида ёзилган. Асарнинг умумий ҳажми ўн икки минг байтдан ортиқ, 135 та қатга-кичик боблардан таркиб топган. Бу ҳақда шоирнинг ўзи шундай дейди:

Битибмен форсий тилда китобе,
Тамом анда масоилнинг жавоби.
Ҳама тақвову фатвонинг баёни,
Ўн икки мингдан ортиқ байти они.

Сўфи Оллоёрнинг «Маслаку-л-муттақин» китобини «Ҳидоят-ул-муттақин» номи билан ўзбек тилига насрий таржима қилган шахс Қўзибой Ҳофиз бўлган. Ана шу таржимани «Маслаку-л-муттақин» номи билан Сайфиддин Сайфуллоҳ ва Акрам Деҳқон нашрга тайёрладилар ва у Шайх

¹ Масъул муҳаррир М.Хайруллаев. Буюк сиймолар, алломалар. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1997. –Б. 54.

Абдулазиз Мансур таҳрири остида 2008 йил «Мовароуннаҳр» нашриётида чоп этилди, халқимизнинг маънавий мулкига айланди.

Ушбу китоб мадрасаларда махсус ўқитилган. Талабалар уни «Маслак» деб ҳам юритганлар.

Сўфи Оллоёрнинг иккинчи китоби “Саботу-л-ожизин” назм билан ёзилган. Лекин унинг биринчи китобидан фарқли ўлароқ тили туркий-ўзбекча. Мазкур китобда ҳам сўфийликнинг айрим жиҳатлари ҳамда умуминсоний қадриятлар, одоб-ахлоқ масалалари бадиий талқин этилган. Бу ҳақда шоир шундай ёзган:

Аниким кўрдилар туркий ёронлар,

Дедилар гар дуо қилса эранлар.

Битилса, туркий тил бирла ақида,

Кўнгуллар бўлса андин оромида.

«Саботу-л-ожизин» асари Тошкентда 1882, 1884, 1905, 1915 йилларда, Когонда 1910 йилда, Қўқонда 1890 йилда қайта-қайта нашр қилинган. Шу фактнинг ўзиёқ Сўфи Оллоёрнинг бу асари ҳам халқ орасида машҳурлигини, унга эҳтиёж кучлилигини исботлайди.

Китоб эътиқоднинг инсон, халқ учун аҳамиятини баён этиш билан бошланади. Шоирнинг фикрича:

Ақида билмас шайтона элдир,

Агар минг йил амал қилса, елдир.

Ибратли насихатлар китобда анчагина, шунинг учун ҳам ёш замондошларимизни покиза хулқли қилиб тарбиялашда бу китобнинг аҳамияти катта.

Сўфи Оллоёрнинг келтирилган уч асари кенг жамоатчиликка яхши маълум бўлса-да, унинг қаламига мансуб «Махзану-л-мутиъин» тадқиқотчилар назаридан четда қолиб келмоқда эди. Ниҳоят, ушбу асарнинг бир қўлёзма нусхаси ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида №4982 ашёвий рақамда сақланиши тадқиқотчи Жаҳонгир

Абдуҳадов томонидан эълон қилинди. Китоб араб тилида ёзилган бўлиб, 546 бетни ташкил этади. Китобда ақида ва фикхий масалалар кенг ўрин эгаллаши баён этилади. Демак, Сўфи Оллоёр уч тилли ижодкор бўлган².

Сўфи Оллоёр, ҳаёти ва ижодий меросини ўрганишда, XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё маънавий муҳити, амирлик ва хонликлардаги тушкун вазият, шундай бўлишига қарамасдан Сўфи Оллоёрнинг божгирликни ташлаб, Сўфи Наврўздан исломий илмларни ўрганиб, Олтинсойнинг Вахшивор қишлоғига узлатга чекиниб, мадрасаи олиялар учун оламшумул дарсликлар ёзиши, шеърлар ёзганлиги, жамият мутасаввиф шайхдан маънавий-ахлоқий мадад олиб, залолат ва разолатдан қайтганлигига, у қолдирган меросдан, нафақат Мовароуннаҳр халқлари, балки бутун мусулмон-исломият олами баҳраманд бўлаётганлиги балан характерлидир.

² Иноятулла Сувонкулов. Сўфи Оллоёр / Ўзбекистон буюк алломалар юрти. –Т.: Маънавият, Мовароуннаҳр, 2010. –Б.393.

